

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Gafurova Sevara Alisherovna,
 Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchisi,
 Yuridik fanlar doktori (DSc)
 E-mail: sevaragafurova@mail.ru
 Блог: @dr.alisherovna_science

RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ

For citation: Gafurova Sevara Alisherovna. DIPLOMACY AND DIPLOMATIC LAW IN THE DIGITAL AGE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 106-112

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072041>

ANNOTATSIYA

Internet davri diplomatik huquqini o‘rganish zarurati yuqori bo‘lgan dolzarb masaladir. Bu avvalo - davr talabi. Hozirgi davrda diplomatik huquq norma ijodkorligida va huquqni qo‘llash amaliyotida o‘sib borayotgan raqamli talablar o‘z ifodasini yana-da yaqqol topishi lozim. Shu bilan birga diplomatik huquqdagi klassik jihatlarni saqlab qolish ham muhim masaladir. Zero, diplomatiya va diplomatik huquq tarixiy jihatdan odat normalariga, an‘anaviylikka hamda barqarorlikka tayanib kelgan. Ushbu jihatlar diplomatik huquqning boshqa huquq tarmoqlaridan keskin ajratib turadi. Mazkur maqolada aynan mana shu masalalar har taraflama ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: e-diplomatiya, virtual diplomatiya, raqamli diplomatiya, kibernetika, “kiber”, kibermakon, virtual elchixonona, vebinar, videokonferensaloqa, aralash vakillik, diskret, inkluziv, iure imperii, iure gestionis, travaux préparatoires, press-reliz, interaktiv muloqot, onlayn muzokara.

Гафурова Севара Алишеровна,
 Исполняющий обязанности доцента Университета мировой экономики и дипломатии,
 Доктор юридических наук (DSc)
 E-mail: sevaragafurova@mail.ru
 Blog: @dr.alisherovna_science

ДИПЛОМАТИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

Эпоха Интернета является актуальной проблемой, требующей изучения дипломатического права. Прежде всего, это требование времени. В текущий период цифровые потребности, которые растут в создании норм дипломатического права и в практике правоприменения, должны найти свое более четкое выражение. При этом важно сохранить классические аспекты

дипломатического права. В конце концов, дипломатия и дипломатическое право исторически опирались на обычные нормы, традиционализм и стабильность. Эти аспекты резко отличают дипломатическое право от других отраслей права. В данной статье эти вопросы раскрыты со всех сторон.

Ключевые слова: электронная дипломатия, виртуальная дипломатия, цифровая дипломатия, кибернетика, «кибер», киберпространство, виртуальное посольство, вебинар, видеоконференции, смешанное представительство, дискретность, инклюзивность, *iure imperii*, *iure gestionis*, пресс-релиз, интерактивное общение, онлайн-переговоры.

Gafurova Sevara Alisherovna,
Associate Professor at the University
of World Economics and Diplomacy,
Doctor of Science in Law (DSc)
E-mail: sevaragafurova@mail.ru.
Blog: [@dr.alisherovna_science](https://t.me/dr.alisherovna_science)

DIPLOMACY AND DIPLOMATIC LAW IN THE DIGITAL AGE

ANNOTATION

The Internet era is an urgent issue with a high need to study diplomatic law. First of all, this is the demand of the times. In the current period, the digital requirements that are growing in the creation of norms of diplomatic law and in the practice of applying the law should find their expression more clearly. At the same time, it is important to preserve the classical aspects of diplomatic law. After all, diplomacy and diplomatic law have historically relied on customary norms, traditionalism and stability. These aspects sharply distinguish diplomatic law from other branches of law. In this article, these issues are revealed from all sides.

Keywords: electronic diplomacy, virtual diplomacy, digital diplomacy, cybernetics, “cyber”, cyberspace, virtual embassy, webinar, video conferences, mixed representation, discreteness, inclusiveness, *iure imperii*, *iure gestionis*, press release, interactive communication, online negotiations.

Diplomatiyaning uzoq yillik tarixida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari takomillashib borishining ahamiyati beqiyosdir. Zero, vakillik, muzokaralar hamda boshqa diplomatik funksiyalarning amalga oshirilishida telegraf, telefon, radio, televizor va faks ushbu evolyutsiyaning eng muhim vositalari hisoblanadi. Internet esa mazkur tarixiy evolyutsiyaning so‘nggi yangiligidir. O‘z navbatida, ularning har biri diplomatiya evolyutsiyasidagi uzluksizlik hamda o‘zgarishlarning o‘zaro dinamik ta‘sirini keltirib chiqardi: diplomatiyaning asosiy funksiyalaridagi uzluksizlik (nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish) va uni amalga oshirish usullaridagi o‘zgarishlar (yangi vositalardan foydalanish).

Shu o‘rinda qayd etish joizki, 2011-yilga kelib, internet dunyoning eng yirik iqtisodiyotlarida yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘rishining 20 foizdan ortig‘ini tashkil qilgan[1] va hamon o‘rishda davom etmoqda. Jumladan, uning qariyb, uch milliard foydalanuvchiga ega ekanligi ham so‘zimizning yaqqol isboti bo‘lib xizmat qiladi. Sayyoramizdagi har uchinchi odam, allaqachon, internetga ulangan.

Jahon iqtisodiy forumining hisob-kitoblariga qaraganda, 2025-yilga kelib, texnologiya yo‘q qilganidan kamida 12 million ko‘proq ish o‘rinlarini yaratadi, bu uzoq muddatda avtomatlashtirish jamiyat uchun aniq ijobiy natija bo‘lishidan dalolat beradi[2]. Internet rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib ulgurmoqda. Jahon iqtisodiyotining asosi sifatida e‘tirof etiladigan internetning diplomatiyaga ta‘siri (umumiy jamiyat kabi) bo‘yicha tadqiqotlar esa shakllanish bosqichiga o‘tgan. Bu asta-sekin rivojlanib borayotgan turli xil terminologiyada aks etadi. Internetning diplomatiyaga ta‘siri ko‘pincha, “e-“, “virtual”, “kiber” yoki “raqamli” diplomatiya sifatida tavsiflanadi.

Ammo bu prefikslar internetni tavsiflagan bo'lsada, biz savdo uchun "e-", jinoyat va urush uchun "kiber", rivojlanish va tarqqiyot uchun "raqamli" va internet bo'shliqlari uchun "virtual" prefikslaridan foydalanamiz. Kundalik tilda prefiksni tanlash tasodifiy bo'lishi mumkin, biroq internet mohiyat masalasida prefikslardan foydalanish o'ziga xos ma'no va dolzarblikni ko'rsatadi.

Darhaqiqat, "kiber" so'zining etimologiyasi qadimgi yunoncha boshqaruv ma'nosini anglatishini ham aytish lozim. "Kiber" Norbert Vaynerning axborotga asoslangan boshqaruvga bag'ishlangan "Kibernetika" kitobi asosida shakllangan[3]. 1984-yilda Uilyam Gibson o'zining "Neyromanser" ilmiy-fantastik romanida kibermakon so'zini kiritdi. "Kiber" prefiksidan foydalanish, internetga parallel ravishda o'sdi. 1990-yillarning oxirida internet bilan bog'liq deyarli hamma narsa "kiber" edi: kiberjamiyat, kiber huquq, kiberjins, kiberjinoyat, kibermadaniyat va h.k. Bu ehtimol, Yevropa Kengashining 2001-yildagi Kiberjinoyat to'g'risidagi konvensiyasi bilan bog'liq hisoblanadi[4].

"E-" – bu "electron"ning qisqartmasi. Uning birinchi va eng muhim qo'llanilishi elektron tijoratda internetning dastlabki tijoratlashuvining tavsifi sifatida yuzaga kelgan, Evropa Ittifoqining (Lissabon kun tartibida (2000-yil) "e-" eng ko'p ishlatiladigan prefiks edi[5]. "E-" shuningdek, Axborot jamiyati bo'yicha Butunjahon sammiti deklaratsiyalarida ham asosiy prefiks bo'lgan (World Summit on the Information Society (WSIS), Jeneva 2003-yil va Tunis 2005-yil)[6]. WSISni amalga oshirish elektron hukumat, elektron biznes, elektron ta'lim, elektron sog'liqni saqlash, elektron bandlik, elektron qishloq xo'jaligi va elektron fanni o'z ichiga olgan harakat yo'nalishlariga qaratilgan.

"Raqqamli" esa 1 va 0 – ikkita raqqamni bildirib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va internetning butun konsepsiyasining asosini tashkil qiladi. Oqibatda, barcha dasturiy ta'minot ushbu ikki raqqamdan foydalanadi. Ilgari "raqamli" so'zi asosan, rivojlanish doiralarda "raqamli bo'linish"ni tasvirlash uchun ishlatilgan. Biroq, so'nggi bir necha yil ichida "raqamli" Internetning lingvistik makonini zabt eta boshladi. Xususan, Yevropa Ittifoqida "Yevropa uchun raqqamli kun tartibi" mavjud[7], Buyuk Britaniyada raqqamli diplomatiya[8] faol o'rinni egallaydi.

Internetning diplomatiyaga ta'siri uch yo'nalishda kuzatiladi: diplomatik faoliyat uchun muloqot muhitinig o'zgarishi, diplomatiya kun tartibidagi yangi mavzular, diplomatiya uchun yangi vositalar

Diplomatik faoliyat uchun muloqot muhitinig o'zgarishi texnologiyaning iqtisodiyot, suverenitet va hokimiyat tushunchalariga ta'sirini anglatadi. Diplomatiya vakuumda mavjud bo'la olmaydi. Bunga ma'lum ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sharoitlar ta'sir qiladi. Diplomatik faoliyat uchun bu o'zgaruvchan muhitga iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy muvaffaqiyatlarni belgilovchi texnologiyalarning paydo bo'lishi ta'sir ko'rsatadi. Ular tarixiy jihatdan yer, aholi, xomashyo, energiya va moliyaviy kapitalni o'z ichiga oladi[9].

O'zaro bog'liqlik kuchayib borayotgan dunyoda diplomatiya muqobil vositadir. Uning ishtirokisiz nizolar, inqirozlar, iqlim o'zgarishi kabi ekologik muammolar yoki global pandemiya xavfi va muammolarini hal qilish mushkul. Murosaga kelish va konsensus nafaqat eng axloqiy yondashuv, balki zaruratdir.

Internet zamonaviy jamiyatga o'zining ta'sirini kuchaytirishi natijasida diplomatik kun tartibida yangi mavzular paydo bo'ladi. Diplomatik kun tartibidagi Internet bilan bog'liq mavzular odatda global Internet boshqaruvi (IG) kontekstida ko'rib chiqiladi, bu quyidagi savollarni o'z ichiga oladi:

- Jarayon qanday kechadi?
- Internetning kelajakdagi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan subyektlar kimlar?
- Rivojlanayotgan raqqamli jamiyat uchun aloqa, tijorat, kontent, moliyalashtirish, xavfsizlik hamda boshqa masalalar bo'yicha ularning siyosati qanday bo'ladi?

Bugungi kunda internet boshqaruvi 50 ga yaqin masalalarni o'z ichiga oladi, ularni beshta asosiy guruhga bo'lish mumkin: infratuzilma va standartlashtirish, huquqiy, iqtisodiy, rivojlanish va ijtimoiy-madaniy soha[10].

Internetni boshqarish internetning to'g'ri ishlashi bilan bog'liq yangi kiber muammolarni (masalan, internet nomlari va raqqamlarini boshqarish, tarmoq betarafligi) va internetning paydo

bo'lishi bilan ta'sirlangan yoki o'zgartirilgan an'anaviy muammolarni (masalan, jinoyatchilik, intellektual mulk, tijorat va moliyaviy munosabatlardagi himoya choralarini) o'z ichiga oladi.

Internetni boshqarish masalalari texnik, xavfsizlik, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarni birlashtirgan ko'p tarmoqli sohadir.

Internet – barcha tarmoqlarda bo'lgani kabi diplomatiyaga sohasiga ham yangi vositalarni olib keldi. Elektron pochta hozirda diplomatik xizmatlarda foydalaniladigan asosiy aloqa vositasi hisoblanadi. Diplomatlar ma'lumot topish uchun qidiruv tizimlaridan foydalanadilar hamda telekonferensiya, ijtimoiy media va boshqa AKT va internet vositalaridan tobora ko'proq foydalanmoqdalar. Ushbu texnologiyalar zamonaviy diplomatiya faoliyatiga ta'sir qiladi. Internet diplomatiyani olib borishning yangi vositalarini joriy qildi. Diplomatik signallar Twitter va boshqa bloglar orqali yuborilmoqda. Qarorlar va boshqa diplomatik matnlar Google Docs va boshqa onlayn loyihalash vositalaridan foydalangan holda tuzilmoqda.

Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasining 2-moddasiga ko'ra, davlatlar o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish jarayoni manfaatdor hukumatlar o'rtasidagi kelishuv masalasidir. Odatda diplomatik munosabatlar ikki davlatning o'zaro tan olinishi, ayniqsa, ulardan biri yangi e'lon qilingan mustaqillikdan so'ng yuzaga keladi. Diplomatik munosabatlar o'rnatish uchun tegishli davlatlarda diplomatik vakolatxonalar ochilishi shart emas. Ko'pgina davlatlar inson va moliyaviy resurslar cheklanganligi tufayli diplomatik vakolatxonalarining keng tarmog'ini muomalaga kiritmaydilar. Masalan, Malta 162 ta davlat bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lib, ularda 25 ta rezident diplomatik vakolatxonalar (elchixonalar), mintaqaviy markazlarda joylashgan 19 ta rezident bo'lmagan elchilar (masalan, Yaponiya Pekindagi elchixona tomonidan qamrab olingan) va 13 ta rezident bo'lmagan va poytaxtdan ishlaydigan elchilar[11] ega.

Onlayn (shuningdek gibridd) muzokaralarda yangi elektron vositalardan foydalanishga ehtiyotkorlik bilan va tegishli kontekstda yondashish kerak. Axir, diplomatiya o'ta ehtiyotkorlikni talab qiladigan kasb hisoblanadi. Ochiqlik yaxshi boshqaruvning yetakchi tamoyili bo'lsa-da, voqelik shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli diplomatik bitimlarning aksariyati, jamoatchilik e'tiboridan chetda, diskret tarzda amalga oshirilgan[12]. Muzokaralarda ehtiyotkor va ogoh bo'lishning sabablari bisyordir. Ba'zan stolning narigi tomonidagi suhbatdoshni himoya qilish uchun ham ehtiyotkorlik talab etiladi. Ehtiyotkorlik, odatda, samarali muzokaralarning muhokamaga aylanishining oldini olishga yordam beradi. Muzokaralarda murosaga erishish hamda diskretsiyani saqlash ko'pincha bir-biri bilan chambarchas bog'liq holatdir. Ayni jihatlarni hisobga olgan holda aytish mumkinki, web-kameralar oldida samarali olib borilishi mumkin bo'lmagan muzokaralarni tasavvur qilish oson. Muzokaralar uchun texnik vositalardan foydalanish to'g'risidagi qaror hamda kelishuvlar muzokaralarning muhim qismi hisoblanadi.

Diplomatik muzokaralar uchun ko'pgina tartib-qoidalar va protokol talablari muzokarachilar bir joyda bo'lgan tadbir uchun ishlab chiqilgan. Biroq onlayn vositalar masofadan turib ishtirok etish imkoniyatini bergani tufayli ular ko'plab protsessual hamda huquqiy savollarning yangi to'plamini ko'ndalang qoydi:

- Masofaviy ishtirokni "in situ" ishtiroki bilan bir xil hisoblash mumkinmi?
- Muzokara qiluvchi tomonlar qo'shimcha va o'zgartirishlarni onlayn tarzda yuborishlari mumkinmi?
- Onlayn ovoz berish joyida ovoz berish bilan bir xilmi?

Elektron vositalardan foydalanish zamonaviy diplomatik muzokaralarda ham haqiqat, ham zarurat bo'lganligi sababli bu kabi huquqiy va protsessual masalalarni, shuningdek, mavjud protsessual qoidalarga o'zgartirishlar kiritish yoki yangi qoidalar va amaliyotlarni ishlab chiqish orqali hal qilish kerak bo'ladi[13].

Imtiyoz va immunitetlar. Yigirmanchi asrga qadar davlatlar har qanday harakat uchun mutlaq immunitetga ega edilar. Suverenitetning bunday mutlaq konsepsiyasi jismoniy va yuridik shaxslarni davlat ma'muriyati oddiy shartnomalar bo'yicha o'z huquqiy majburiyatlarini bajarmagan taqdirda har qanday himoya vositalaridan mahrum qildi. Biroq asta-sekinlik bilan agar davlat organi xususiy shaxs yoki yuridik shaxs kabi harakat qilsa (masalan, tijorat faoliyatida), u immunitetdan foydalanmasligi kerakligi qabul qilindi. XIX-asr oxiriga kelib, xalqaro huquq normalarida immunitet

tushunchasiga ta'rif kiritildi. XX-asrda immunitet mutlaq immunitet o'rnini egalladi. Mazkur jarayonda davlat o'z suveren hokimiyatini amalga oshiradigan "iure imperii" hamda davlat o'zini xususiy shaxs sifatida tutadigan "iure gestionis" o'rtasidagi farqni kiritdi. Suveren immunitet internet muammolarida paydo bo'lishi mumkin. Agar davlat o'zining onlayn obyektlarini himoya qilish uchun harakat qilsa, bu davlatga zarur immunitetni ta'minlaydigan "iure imperii" amalga oshiriladi. Aksariyat boshqa kiber faoliyatlar "iure gestionis" hisoblanadi, shuning uchun davlat immunitetdan foydalana olmaydi.

Hujjatlar birinchi qoramani qo'lda yozish, rasmiy versiyani terish va arxivda saqlashdan boshlab, ancha sekinroq jarayon orqali ishlab chiqarilganiga bir necha o'n yillar bo'ldi. Xususan, muzokarachilar Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi loyihasini tuzayotganida hujjatlar shunday tayyorlangan. Texnologiyadagi katta o'zgarishlarga qaramasdan, Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasining diplomatik hujjatlarni himoya qilish bo'yicha qoidalari internet davrida ham to'liq mos keladi.

Arxivlar hamda hujjatlar, jumladan, elektron hujjatlar Vena konvensiyasi tomonidan eng kuchli himoyaga ega bo'lib, uning 24-moddasida "Missiya arxivlari va hujjatlari istalgan vaqtda va qayerda bo'lishidan qat'i nazar daxlsizdir" deyiladi. Diplomatik munosabatlarning uzilishi munosabati bilan vakolatxona binosi o'z diplomatik maqomini yo'qotganida, arxivlar va hujjatlar muddatsiz o'z daxlsizligini saqlab qoladi. 24-moddaning faqat "arxivlar"ga havola qilingan dastlabki loyihasiga rasmiy arxivlar tarkibiga kirmaydigan hujjatlarni, masalan, muzokaralar loyihalari, "qog'oz bo'lmagan" va boshqalarni qamrab olish maqsadida "hujjatlar" qo'shimchasi kiritildi. Loyihada arxiv tushunchasining bunday keng talqini Xalqaro huquq komissiyasi tomonidan Davlatlarning vorisligi to'g'risidagi konvensiya bo'yicha o'z ishida qayta bayon qilingan, bunda arxiv "davlat tomonidan ataylab to'plangan va saqlanuvchi har qanday turdagi hujjatli material" sifatida ta'riflangan. "Har qanday turdagi" iborasi elektron hujjatlar va elektron pochta o'z ichiga oladi.

Arxivlar va hujjatlarni qo'shimcha himoya qilish Vena konvensiyasining 30-moddasida ko'zda tutilgan bo'lib, yozishmalar va qog'ozlarga, hatto shaxsiy bo'lishi mumkin bo'lgan daxlsizlikni keng talqin qiladi. Qoidalar doirasiga barcha yozishmalar va hujjatlarni kiritish uchun asoslardan biri qabul qiluvchi davlatning hujjatlarni qidirish va ularni shaxsiy yoki rasmiy, deb tasniflash imkoniyatini kamaytirish bo'lgan.

Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi qoidalari diplomatlarga o'z hujjatlarini keng himoya qilishni ta'minlaydi. Diplomatik arxivlar va hujjatlarni "qayerda bo'lishidan qat'i nazar" himoya qiluvchi 24-moddaning matni bulut serverlarida hamda "GoogleDocs" kabi xizmatlarda saqlanadigan ma'lumotlar bazalari, elektron hujjatlar va elektron pochta xabarlarini ham o'z ichiga oladi[14].

Internet asrida Vena konvensiyasi qoidalarini qo'llash ba'zi amaliy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, zaruriy himoyani ta'minlash uchun internet kompaniyalari hujjatlar hamda xabarlarini "diplomatik hujjatlar" sifatida aniqlashlari kerak, masalan: "GoogleDocs"dagi hujjatlar yoki "Gmail" serverlaridagi xabarlar. Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi, shu jumladan, "travaux préparatoires" diplomatik raqamli aktivlarni identifikatsiya qilish uchun foydali yechimlarni taqdim etmaydi. Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi yaratilishi jarayonida Fransiya va Italiya missiya binosidan tashqarida joylashgan diplomatik hujjatlar "ko'zga ko'rinadigan rasmiy belgilar bilan belgilanishi"ni talab qiluvchi tuzatish kiritishni taklif qilgan. Biroq ushbu taklif qabul qilinmagan. Shunday qilib, diplomatik arxivlar hamda vakolatxonadan tashqarida topilgan hujjatlar, hatto ular diplomatik hujjatlar sifatida aniq belgilanmagan bo'lsa ham, immunitetga ega. Ushbu qaror bulutdagi serverlarda saqlangan diplomatik raqamli arxivlarning immuniteti masalasini hal qilishga yordam bermaydi. Katta ehtimol bilan hozirgi davr diplomatik arxivlar hamda hujjatlarning raqamli identifikatsiyasini talab qiladigan (masalan, maxsus diplomatik serverlardan foydalangan holda maxsus ro'yxatdan o'tish) "tezkor odat huquqi" yoki aniq tartibga solish orqali yangi qoida ishlab chiqilishini talab etadi[15].

Ikkinchidan, elektron hujjatlar hamda arxivlar uchun immunitetni ta'minlash bo'yicha hukumatlar nima qilishi mumkinligi ham ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiydir. Xalqaro huquq

normalarida elektron immunitetni buzishda ishtirok etishi mumkin bo'lgan "Google" yoki "Facebook" xususiy kompaniyalariga diplomatik yoki konsullik immunitetiga asoslangan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin emas. Xalqaro huquqdagi majburiyatlar davlatlar o'rtasida mavjud. Milliy hukumatlar o'z yurisdiksiyasi ostidagi shaxslar hamda muassasalar xalqaro huquqiy hujjatlarda, ya'ni Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasiga rioya qilishlarini ta'minlashga mas'uldirlar. Shunday qilib, masalan, "Gmail" serverida saqlangan har qanday diplomatning elektron pochta diplomatik daxlsizlik qoidalariga muvofiq himoya qilinishini ta'minlash uchun kim javobgar bo'ladi? Bu savolga javob izlash Vena konvensiyasining 29-moddasidan boshlanishi kerak. Unda hukumatlar diplomatlarning himoyasini ta'minlash uchun "barcha tegishli choralarni" ko'rishlari shart. Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi "traveaux préparatoires" "barcha tegishli choralar" iborasini talqin qilishda yordam berishi mumkin. Internet kompaniyalariga Vena konvensiyasi tomonidan belgilangan diplomatik himoyani ta'minlashga yordam berish uchun diplomatik raqamli arxivlarni aniqlash yo'lini taqdim etish muhim shart hisoblanadi. Milliy hukumatlar, shuningdek, diplomatik raqamli arxivlarning immuniteti buzilgan taqdirda, o'z yurisdiksiyalari ostidagi jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan, internet kompaniyalari uchun javobgarlikni ta'minlashi kerak.

Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasining 36-moddasi bojxona to'lovlari va tekshiruvdan ozod qilish bilan bog'liq. Unda qayd etilishicha, diplomatik vakolatxonadan foydalanish va diplomatik agent (yoki ularning oila a'zolari)ning shaxsiy foydalanishi uchun mo'ljallangan buyumlar barcha bojxona to'lovlari, soliqlar va tegishli to'lovlardan ozod qilinadi. Ushbu imtiyoz tashish, saqlash va shunga o'xshash xizmatlar uchun to'lovlarga taalluqli emas. Bundan tashqari, 36-moddada qabul qiluvchi davlatga diplomatik foydalanish uchun mo'ljallangan ushbu buyumlarning kirishiga ruxsat berish majburiyatini yuklaydi. Ushbu qoida onlayn xaridlarga ham tegishlidir. Biroq onlayn xarid qabul qiluvchi davlatning ichki qonunchiligiga binoan taqiqlangan obyektlarni muntazam ravishda sotib olish kabi cheklovlariga duch keladi. Bunday holatlarda Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasining 41-moddasi qo'llaniladi, bunda diplomat qabul qiluvchi davlatning qonunlari va qoidalarini hurmat qilishi kerakligi muhimdir[16].

Axborot almashish hamda ularga qulay foydalanishga asoslangan internet vositalari diplomatik xizmatlardagi ierarxik ish jarayonlarini tobora qiyinlashtirmoqda. Eksklyuzivlik – diplomatiyaning o'ziga xos xususiyati bo'lib, uning aristokratiyasidan kelib chiqadi. Diplomatiyaning bu xususiyati internet raqamli dunyosi talab etadigan ochiqlik va rasmiy ijtimoiy axloq o'rtasida bo'shliqni keltirib chiqarishi mumkin[17].

Diplomatik huquqning asosiy vositasi bo'lgan 1961-yildagi Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi vaqt hamda yirik texnologik o'zgarishlar sinovidan o'tib ketdi. Bu eng ko'p foydalaniladigan hamda ko'p muhokamalarga uchraydigan xalqaro huquqiy hujjatlardan biridir. Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi doirasida internetga asoslangan muammolar bu ma'lumot to'plash va aloqa qoidalaridir. Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, internet davri diplomatiyasi borasida ilmiy tadqiqot ishlarini chuqurroq olib borish va ularda diplomatik immunitetlar va imtiyozlar daxlsizlik masalalari yuzasidan amaliy takliflar ishlab chiqilishi lozim.

Xulosa o'rinda ta'kidlash joizki, Internet va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari takomillashib borishi diplomatiya rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, vakillik, muzokaralar hamda boshqa diplomatik funksiyalarning amalga oshirilishida telegraf, telefon, radio, televizor va faks ushbu evolyutsiyaning eng muhim vositalari hisoblanadi. Internet esa mazkur tarixiy evolyutsiyaning so'nggi yangiligidir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Pascal-Emmanuel Gobry, 'The Internet is 20% of economic growth' Business Insider (24-May 2011) accessed 09 November 2013.
2. Ashley NunesAutomation. Doesn't Just Create or Destroy Jobs – It Transforms Them <https://hbr.org/2021/11/automation-doesnt-just-create-or-destroy-jobs-it-transforms-them>

3. N. Weiner, *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine* (Cambridge, MA: MIT Press, 1965).
4. Council of Europe, *Convention on Cybercrime of 23 November 2001*
5. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 Presidency Conclusions accessed 09 November 2013.
6. Geneva 2003 (Geneva Declaration of Principles and Geneva Plan of Action) and Tunis 2005 (Tunis Commitment and Tunis Agenda for the Information Society) accessed 10 November 2013; For the research on the use of prefixes in the WSIS and IGF processes, see DiploFoundation's research project 'Emerging Language of Internet Diplomacy' Diplo (Malta, 2013) accessed 09 November 2013.
7. European Commission, *A Digital Agenda for Europe - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions* (26 August 2010) COM/2010/0245 f/2 accessed 18 October 2013.
8. Foreign Commonwealth Office, *Foreign Commonwealth Office Digital Diplomacy* (no date) accessed 18 October 2013.
9. J.D. Bolter, *Turing's Man: Western Culture in the Computer Age* (London: Duckworth, 1984).
10. J. Kurbalija, *An Introduction to Internet Governance* (Malta: DiploFoundation, 2011).; Birahayu D. *Maritime Digital Diplomacy: Legal Revitalization and Reform of Modern and Solutive Diplomacy* // *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 170-184.
11. V. Camilleri, *How Small States Influence Diplomatic Practice: A Look at The Fourth Round of Accession Negotiations to the European Union* (Paper presented at the International Conference on the Diplomacy of Small States, Malta, 8-9 February) accessed 18 April 2013.
12. A.Henriksen, 'Diplomacy and Small States in Today's World' in *The face of man, Vol. 2, The Dr. Eric Williams Memorial Lectures 1993 – 2004* (Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago, 2005) accessed 18 April 2012.; A.N. Mohamed, 'The Diplomacy of Micro-States' (*Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, No. 78. 2002*) accessed 18 April 2012.; Maltese Ministry of Foreign Affairs, accessed on 11 November 2013.
13. 'How will Wikileaks affect diplomacy?' *Diplo* (Geneva, 1 December 2010). accessed 09 November 2013.
14. Almuftah H., Weerakkody V., Sivarajah U. *e-Diplomacy: A systematic literature review* // *Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*. – 2016. – C. 131-134.
15. Nweke E. N. *Diplomacy in Era of Digital Governance: Theory and Impact* // *Information and Knowledge Management*. – 2012. – T. 2. – №. 3. – C. 22-26.; A. Marchukov, *Science Journal of Volgograd State University: History. Area Studies. International Relations* 4 (28), 106 (2014) [Google Scholar]
16. Al-Muftah H. et al. *Factors influencing e-diplomacy implementation: Exploring causal relationships using interpretive structural modelling* // *Government Information Quarterly*. – 2018. – T. 35. – №. 3. – C. 502-514.; L. Permyakova, *Digital diplomacy: directions, risks and tools* (2012) URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovaya-diplomatiya-napravleniya-raboty-riski-i-instrumen/> (date of access: 15.02.2018) [Google Scholar]
17. C. Bjola, *Trends and counter-trends in digital diplomacy* (2017) URL: <https://medium.com/digital-diplomacy/trends-and-counter-trends-in-digital-diplomacy-f1f2c1625f26> (date of access: 20.07.2017) [Google Scholar] Hanson, F. 2012. *A Digital DFAT: Joining the 21st century*. Lowy Institute.; *Digital strategy. 2012, foreign and commonwealth office, UK.*, DOI = www.gov.uk/fco; Batora, J. 2008. *Foreign ministries and the information revolution: Going virtual*. USA, Boston.; Kuźniar E., Filimoniuk N. *E-Diplomacy on Twitter. International comparison of strategies and effectivity* // *Social Communication*. – 2018. – T. 3. – №. 2. – C. 34-41.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000